

JISMONIY TARBIYA VA SPORT FANI O'QITUVCHILARDA KASBIY MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH

Allamberganova R.D–O‘zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Nukus filiali-stajyor o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sport fani o‘qituvchilarda kasbiy madaniyatni rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuv haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: jismoniy madaniyat, sport, o‘qituvchi, kasbiy madaniyat, kompetensiya, qobiliyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается компетентный подход к развитию профессиональной культуры у учителей физической культуры и спорт

Ключевые слова: физическая культура, спорт, педагог, профессиональная культура, компетентность, способности.

Annotation: This article discusses a competent approach to the development of professional culture in physical education and sports teachers.

Keywords: physical culture, sports, teacher, professional culture, competence, ability.

So‘nggi yillarda jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatini takomillashtirishda kompetensiyaviy yondashuvga alohida e‘tibor qaratib kelinmoqda. Jismoniy tarbiya o‘qituvchilarda pedagogik qobiliyatlarning rivojlanish darajasining pedagogik-psixologik xususiyatlari va omillarini aniqlashtirish, baholash mezonlari va mexanizmlarini takomillashtirish,

kompetensiyaviy yondashuv asosida pedagogik qobiliyatlar kompleksining didaktik tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi[1] Mazkur jarayon kasbiy madaniyatni rivojlantirish uchun ham konseptual asosga bo‘lib, ijodkorlikka doir bilimlar (gnostik), ijodkorlik ko‘nikma va malakalari (faoliyatga yo‘naltirilgan komponent), ijodkor shaxsi xususiyatlari (shaxs komponenti)ni o‘z ichiga qamrab oladi. Jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchilari ijodkorlikka doir bilimlar – yangi echim ishlab chiqish uchun talab etiladigan tushuncha va tasavvurlarning bilish faoliyati mahsuli sifatida inson ongidagi tizimlangan in‘ikosini; ijodkorlik ko‘nikmalari – shaxsning maqsadga yo‘naltirilgan ijodiy faoliyatda aqliy jarayon bosqichlarini tez va to‘laqonli amalga oshirish darajasini belgilaydi. Jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchilari ijodkorlik malakalari esa shaxsning ijodiy faoliyat reproduktiv bosqichlarini qisman avtomatlashgan tarzda, aqliy jarayon bosqichlarining faqat dastlabkisini anglagan holda amalga oshira olish darajasini anglatadi. Jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchilarda kasbiy madaniyatni rivojlantirish nuqtai nazaridan kompetensiyaviy yondashuv uch jihatni o‘zida aks ettirishi lozimligi ko‘rsatdi: faoliyatga yo‘naltirilgan, kommunikativ va shaxsiy. Faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuv o‘qituvchilarda kasbiy bilimlar, ijodiy faoliyat usullari va vositalarini o‘zlashtirishni ta‘minlaydi. Kommunikativ jihat pedagogik muloqotni ijodiy tarzda amalga oshirishga doir ko‘nikma va malakalarni rivojlantirishni ko‘zda tutadi. Shaxsiy jihat pedagogik tafakkur yuritish, kasbiy refleksiya, kasbiy-pedagogik yo‘nalganlikni o‘zida aks ettiradi.[2] Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchilarning “kasbiy-pedagogik madaniyat” tushunchasiga quyidagicha ta‘rif berish mumkin: “Kasbiy-pedagogik madaniyat –

bu jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisi shaxsining integrativ sifati tariqasida aniqlanadigan dinamik tizimli ta’lim bo‘lib, bu sifat o‘zida ijtimoiy va shaxsiy-kasbiy vazifalar, ijtimoiy mas’uliyat va axloqiy umuminsoniy qadriyatlar darajasida taraqqiy etishni hisobga olgan holda, jismoniy tarbiya va sport jarayonida pedagogik qadriyatlarni ijodiy tarzda amalga oshira olish layoqatini jamlashi zarur. Jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchilari kasbiy-pedagogik madaniyatning eng asosiy qadriyati – talaba, uning rivojlanishi, ta’limi, tarbiyasi, ijtimoiy himoyasi, uning qadrqimmati va xuquqlarining muhofazasidir.

Jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchilari kasbiy-pedagogik madaniyatni pedagogik faoliyatni ijodiy o‘zlashtirish usuli sifatida qarash lozim. Bugungi kun o‘jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisi pedagogik madaniyatidagi yaqqol na’ muna sifatida hamkorlik pedagogikasini keltirish mumkin. Jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchilari kasbiy-pedagogik madaniyat – bu qadriyatlarning, pedagogik faoliyat usullarining va o‘qituvchi kasbiy xulq-atvorining dinamik tizimi. Mazkur tizimning tarkibiy qismlari sifatida quyidagilarni ajratib ko‘rsatish mumkin: a) jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisi pedagogik pozitsiya va shaxs sifatlari; b) jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisi kasbiy bilimlar va pedagogik fikrlash madaniyati; v) jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisi kasbiy malakalar va pedagogik faoliyatning ijodiylik; g) jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisi shaxsni o‘z-o‘zini boshqara bilishi va pedagogning kasbiy xulq-atvori. Jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchilari kasbiy-pedagogik madaniyat darajasi uning tarkibiy qismlari – pedagogik nuqtai nazar, kasbiy bilimlar va pedagogik fikrlash, kasbiy malakalar, ijodiy faoliyat tajribasi, shaxsni o‘z-o‘zini boshqara bilishi va pedagogning kasbiy xulq-atvorining shakllanganlik darajasi bilan o‘lchanadi. Jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchilarining kasbiy-pedagogik madaniyati quyidagi kasbiy ahamiyatli shaxs sifatlarining

mavjud bo'lishini taqozo etadi: 1) jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisi shaxsga yo'nalganlik: e'tiqod, ijtimoiy faollik, fuqarolik tuyg'usining mavjudligi; 2) jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisi kasbiy-axloqiy sifatlar: insonparvarlik, jamoaviylik, adolat, mehribonlik, haqiqatparvarlik, samimiylik, talabchanlik, bolalarga nisbatan mehr va hurmat, oliyjanoblilik, xolislik; 3) jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisi pedagogik mehnatga munosabat: vijdonlilik, javobgarlik tuyg'usi, fidokorlik, berilib ishlay olish va o'z pedagogik faoliyatidan qoniqish hissi, uni hayotining mazmuniga aylantira olish; 4) jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisi qiziqishlar va ma'naviy ehtiyojlar: bilishga oid faollik, tafakkurning kengligi va teranligi, estetik madaniyat, qiziqishlarning va ma'naviy ehtiyojlarning ko'pqirraliligi, yoqtirgan ijodiy ishning mavjud bo'lishi, tashqi ko'rinish va nutq madaniyati. Jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisining pedagog nuqtai nazarida uning shaxsi, ijtimoiy yo'nalishi tavsifi, fuqarolik xulq-atvori va faoliyati namoyon bo'ladi. Jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisining ijtimoiy nuqtai nazari umumta'lim maktabi chog'laridayoq, qarashlar, qadriyatlar tizimi tarzida shakllanib, rivojlanib boradi. Ularning asosida kasbiy tayyorgarlik jarayonida pedagoglik kasbiga, pedagogik faoliyatning maqsad va vositalariga nisbatan qadriyatli munosabat tarkib topadi. Jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisi faoliyatga nisbatan qadriyatli munosabat, keng ma'noda o'qituvchi shaxsining negizini tashkil etuvchi yo'nalganlikni ifodalaydi. Jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisining ijtimoiy nuqtai nazari ko'p jihatdan uning kasbiy qarashini ham belgilab beradi. Shunday qilib, jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisining kasbiy madaniyati va pedagogik qobiliyatlarini kompleks takomillashtirish jarayonlari orasidagi yaqin o'zaro bog'liqlik, o'zida ushbu ikki jihatni mujassam qiladigan va ularni zamonaviy bosqichdagi jamiyat talablariga mos ravishda rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus tayyorgarlik tizimini ishlab

chiqish zaruriyati to'g'risida xulosa chiqarishga imkon beradi. Bu erda eng avvalo, gap jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchilarning kasbiy etukligi muammosiga amaliy faoliyatga yo'naltirilgan munosabatni qaror toptirish va samarali echimga kelish xususida bormoqda. Jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchilarda kasbiy madaniyat va pedagogik qobiliyatlar kompleksini takomillashtirishning ikki guruhiga oid – ijtimoiy va kasbiypedagogik mezonlar aniqlashtirildi: 1. Jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisini ijtimoiy mezonlar.

Ko'rsatkichlari: 1) jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchilarining ijtimoiy moslashuvchanlik:

- jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisining ijtimoiy maqomi, ijtimoiy roli va ijtimoiy funksiyalari to'g'risida tasavvur;
- jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisining ijtimoiy vazifasini anglab etish; - jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisi turli xil o'quv, pedagogik va ijtimoiy faoliyatlarda qatnashish tajribasi;
- jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisini ijtimoiy talablarni baholash va o'zo'zini, o'z xulq-atvorini, kasbiy faoliyatini mazkur talablar bilan taqqoslash;
- jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisini rolli (kasbiy-pedagogik) xulq-atvor tavsifi;
- jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisini shaxsiy va kasbiy o'zini namoyon qilish;

2) jismoniy madaniyat va sport fani o'qituvchisini psixologik moslashuvchanlik:

- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini muhitning qonun-qoidalarini va undan hosil bo‘lgan ijtimoiy foydali harakatlarni o‘zlashtirishning yagonaligi;

- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini kasbiy ahamiyatli motivlar, qadriyatlar, ehtiyojlar, mayllar, o‘z mehnatiga va uning dinamikasiga ega bo‘lgan munosabatning mavjudligi;

3) jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini kommunikativ moslashuvchanlik:

- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini shaxslararo munosabatlarni qaror toptirish va barqarorlikni ta’minlash malakasi; - jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini empatiya va hamdardlik;

- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini mehnat jamoasida pedagogik jihatdan hamkasblarga ijobiy ta’sir qiluvchi ma’naviy-psixologik muhit va munosabatlarni hosil qilishga nisbatan ehtiyoj;

- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini ishdagi hamkasblar bilan insoniy, demokratik o‘zaro munosabatlarni yo‘lga qo‘yishga bo‘lgan ehtiyoj, zarur bo‘lganda, ularga ko‘mak ko‘rsatish va qo‘llab-quvvatlash.

2. Jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini kasbiy-pedagogik mezonlar. Ko‘rsatkichlari:

- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini kasbiga va pedagogik faoliyatga ijobiy hissiy-baholovchi munosabat;

- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini kasbga aksiologik munosabat;

- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini tanlagan kasbidan va o‘z mehnatidan qoniqish hissi;
- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini kasbiy-axloqiy sifatlar; - jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini shaxsiy-pedagogik jihatdan o‘zo‘zini boshqarish;
- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini intiluvchanlik darajasi;
- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini kasbiy muhitni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish;
- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini fidoyilik;
- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini keng dunyoqarash va ma’naviy ehtiyojlarning mavjudligi;
- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini kasbiy muloqot uslubi;
- jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini ijodiy yondashuv; - jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchisini kasbiy-pedagogik malakalarni uzluksiz takomillashtirib borish. Jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchilarida pedagogik qobiliyatlar kompleksini takomillashtirishning zamonaviy konsepsiyalari o‘z-o‘zini rivojlantirish tamoyiliga tayanishini hisobga olganda, shaxsning kasbiy madaniyatini rivojlantirish talab etilgan va kutilgan darajadagi munosabatlar bilan tavsiflanadi. Motivatsion-qadriyatli munosabatlarning zaruriy darajasiga erishish shaxs rivojlanishida yangi imkoniyatlarni yaratib beruvchi o‘z-o‘zini boshqara olish va komillikka intilib borish mexanizmlarini o‘zlashtirish bilan birga kechadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF4947-son Farmoni. – Xalq so‘zi gazetasi: 28 (6722). 08.02.2017 y.
2. Батарцев А.В. Психодиагностика способности к общению или как определить организаторские и коммуникативные качества личности. –М.: Изд. Сентр VLADOS,1999.– 176 с.
3. Musaev O. Oliy o‘quv yurti o‘qituvchisining pedagogik qobiliyatlar kompleksini takomillashtirishning nazariy va amaliy asoslari. Monografiya. – Toshkent: “Tamaddun”, 2016.